

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6655257>

УДК 37.03

Баев А. Ю.

Баев Андрей Юрьевич, соискатель, Омский государственный педагогический университет, Россия, 644099, г. Омск, ул. Партизанская, 4А. E-mail: buy_ck@mail.ru.

Диагностическое исследование особенностей музыкально-художественного восприятия у студентов профильного колледжа: на примере Омского музыкально-педагогического колледжа и Омского областного колледжа культуры и искусства

Аннотация. Статья посвящена изучению проблем, связанных с формированием у студентов колледжа музыкально-художественной культуры. Для решения задачи по выявлению потенциала занятий вокалом на студенческую молодежь в целях художественного воспитания, отношения студентов к музыке и песням в повседневной жизни, оценки степени влияния музыкальных произведений на формирование характера в исследование были включены студенты двух профильных колледжей. Методом исследования было выбрано анкетирование. В статье анализируются результаты диагностического исследования особенностей музыкально-художественного восприятия у студентов профильного колледжа, осуществляется сравнение результатов отношения студентов профильных образовательных организаций: Омского музыкально-педагогического колледжа и Омского колледжа культуры и искусства. По результатам исследования определено, что необходимо разрабатывать мероприятия, нацеленные на повышение положительной мотивации собственной творческой деятельности в процессе занятий вокалом.

Ключевые слова: художественное воспитание, музыкально-художественное воспитание, вокал, профессиональная направленность.

Baev A. Yu.

Baev Andrey Yurievich, the applicant, Omsk State Pedagogical University, Russia, 644099, Omsk, st. Partizanskaya, 4A. E-mail: buy_ck@mail.ru

Diagnostic study of the peculiarities of musical and artistic perception among students of the profile college: on the example of the Music Pedagogical and College of Culture and Arts

Abstract. The article is devoted to the study of problems related to the formation of musical and artistic culture among college students. To solve the problem of identifying the potential of vocal lessons for student youth for the purpose of artistic education, the attitude of students to music and songs in everyday life, assessing the degree of influence of musical works on the formation of character, students of two specialized colleges were included in the study. Questioning was chosen as the research method. The article analyzes the results of a diagnostic study of the characteristics of musical and artistic perception among students of a specialized college, compares the results of the attitude of students of specialized educational organizations - a music and pedagogical college and a college of culture and arts. According to the results of the study, it was

determined that it is necessary to develop measures aimed at increasing the positive motivation of one's own creative activity in the process of vocal lessons.

Key words: artistic education, musical and artistic education, vocals, professional orientation.

Исследования в области развития систем художественного воспитания студентов колледжа позволяют содействовать разрешению целого ряда проблем, связанных с формированием у них музыкально-художественной культуры, и через перенос художественного сознания на широкий круг явлений окружающей действительности – с развитием иных сфер личности: духовно - нравственной, потребностно - мотивационной, эмоционально-волевой, когнитивной, практической и социальной.

Насколько широка собственно проблематика музыкально-художественного воспитания, настолько широк и диапазон возможных направлений научного поиска.

Художественное воспитание, по мнению В.Н. Шацкой, есть процесс «целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве» [6, с. 35]

Рассматривая художественное воспитание как формирование потребности в общении с искусством, способности воспринимать искусство во всем его жанрово-видовом многообразии и социально-исторической определенности, умения адекватно оценивать эстетические достоинства произведения искусства, необходимо осознавать, что художественное воспитание является важнейшей частью эстетического воспитания.

В этой связи мы следуем посылу о том, что именно художественное воспитание способствует формированию эстетического сознания личности, а именно – того духовного компонента, который обеспечивает гармоничную взаимосвязь различных проявлений духовной культуры человека и социума в целом.

Критерием эффективности художественного воспитания личности является, по мнению Н.Г. Куприной, самостоятельность в изучении и освоении искусства, проявляющейся в различных формах самостоятельного творчества, участия в профессиональных и самостоятельных художественных коллективов (вокальных, музыкальных, театральных и пр.), в посещении музеев, выставок, театров, лекториев, в чтении специальной литературы по вопросам искусства, в знакомстве с соответствующими телепередачами и кинофильмами и их активном обсуждении при постоянном педагогическом руководстве [1, с.34].

Поскольку художественное воспитание и эстетическое воспитание соотносятся как часть и целое [3, с.112], мы придерживаемся постулата о том, что музыкально-художественное воспитание составляет специфическую область эстетического воспитания. В области музыкально - художественного воспитания вслед за художественным воспитанием во главу угла ставится восприятие и осмысление музыкальной и музыкально-художественной культуры не только через приобщение личности к различным проявлениям искусства, но и через собственную творческую деятельность, через создание музыкально-художественных ценностей (исполнение музыкальных произведений, пение, участие в музыкальных пьесах, мюзиклах, чувствование, понимание, любовь и оценку музыкально-художественных событий и пр.) и наслаждение ими. Кроме того, такие функции художественного воспитания как формирование способности восприятия и понимания прекрасного в искусстве и литературе, выработка эстетических вкусов, развитие задатков и способностей в области искусства могут быть правомерно эксплицированы на область музыкально-художественного воспитания [3, с.137].

Педагогическая наука определяет музыкально-художественное воспитание как развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей. [5, с.79] Уточняя различие между музыкально-художественным и музыкально-эстетическим воспитанием, обратимся к выводам М.В. Сайфуллиной, согласно которым музыкально-художественное воспитание как педагогическая категория оказывается в основе музыкально-эстетического воспитания как категории культурологической. [4, с.56].

Музыкально-художественное воспитание является достаточно изученным понятием, однако сегодня, во время трансформационных процессов в современном профессиональном образовании, оно претерпевает существенные изменения. Эти изменения, по мнению И.А. Мавриной, обусловлены невозможными еще недавно личностными преобразованиями, заключающимися в диапазоне от смены способов присвоения и репрезентации информационных массивов, формирования и сохранения знаний, умений и навыков, готовности к их применению, совершенствованию и пр. [4, с.78]

В центре внимания оказались студенты немusикальных профилей Омского областного колледжа культуры и искусства. Целью исследования стало выявление потенциала музыкально-художественного воспитания через такую форму как занятия вокалом и их влияния на студенческую молодежь.

В 2018-2021 гг. нами были проведены диагностические срезы в рамках исследования особенностей музыкально-художественного воспитания студентов 1-го курса Омского областного колледжа культуры и искусства (далее по тексту ООККиИ), обучающихся по Специальностям: Актерское искусство, Музыкальное

искусство эстрады, Социально-культурная деятельность.

Портрет студента колледжа социально-культурной направленности, к разряду которых относятся колледж культуры и искусства, музыкально-педагогический колледж и другие средние профессиональные образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы направления Социально-культурная деятельность, отличается характерными чертами. С одной стороны, такие черты присущи практически всем студентам образовательных организаций системы среднего профессионального образования (профессиональная направленность, мотивация на освоение профессиональных образовательных программ в приоритет общеобразовательным, средняя балльная оценка общеобразовательной подготовки 3.5-3.8, средний (достаточный) общекультурный уровень). С другой стороны, студент профильного колледжа, каковым является ООККиИ, обладает творческой направленностью, развитие которой требует формирования особого восприятия художественных произведений и стремления к созданию художественных ценностей.

Уровни восприятия художественных произведений и стремления к созданию художественных ценностей выявлялись с помощью анкетирования, вопросы которого были направлены на изучение отношения студентов к музыке и ее жанрам, изменения настроения при прослушивании музыкальных произведений, осмысления содержания музыкального произведения, на исследование влияния текста песни на восприятие тех или иных событий.

Поскольку ведущим вектором музыкально-художественного воспитания является способность к восприятию и пониманию прекрасного в жизни и в искусстве, а также побуждение к участию в художественном преобразовании окружающего мира через приобщение к музыкальной и музыкально-художественной деятельности, наше исследование было ориентировано на выявление и описание особенно-

стей музыкально-художественной деятельности и отношения студентов профильного колледжа к ней. Методом исследования было определено анкетирование. Результаты исследования можно рассматривать применительно к результатам музыкально-художественного воспитания и художественного воспитания, в целом.

В Омске функционирует три колледжа музыкально-художественной направленности: Омский музыкально - педагогический колледж, Омский областной колледж культуры и искусства и Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина. Для решения задачи по выявлению потенциала занятий вокалом на студенческую молодежь в целях художественного воспитания, отношения студентов к музыке и песням в повседневной жизни, оценки степени влияния музыкальных произведений на формирование характера в исследовании были включены более 220 студентов, из которых 119 обучались в Омском музыкально-педагогическом колледже (далее по тексту ОМПК) и 102 - в ООККиИ. Гипотезой диагностического исследования стало предположение о том, что обучающиеся данных образовательных организаций априори должны иметь интересы и профессиональную направленность в сфере культуры, в целом, и таких ее составляю-

щих как музыка и пение, в частности. Этим и обусловлен целенаправленный тип выборочного отбора. Исходя из того, что мы определили генеральную совокупность как студентов колледжей музыкальной направленности, нами был определен тип выборки как квотный, т.е. отбор осуществлялся исключительно среди студентов не музыкальных специальностей.

Однако при выявлении количества интересующихся музыкой из участников диагностики оказалось, что в профильном, музыкально-педагогическом колледже 5% респондентов отрицательно относятся к музыке, а 9 % студентов указали в ответах на свое безразличие к музыкальной культуре. В колледже культуры и искусства не интересуются музыкальной культурой 2% испытуемых.

Из всего разнообразия музыкальных жанров доля респондентов, предпочитающих классическую серьезную музыку, составила в ОМПК 13,5%, в ООККиИ – 14,5%. Музыкальные вкусы студентов распределились следующим образом: слушают популярную музыку 19,3%, предпочитают стиль Рок – 22,7%, стиль Реп – 14,5% в ОМПК и, соответственно, 22%, 20,5% и 15,5% – в колледже культуры и искусства (рис. 1)

Рис.1. Шкала предпочтений музыкальных жанров студентами профильных колледжей. От 82% до 90% студенческой молодежи предпочитает заниматься какой-либо деятельностью при фоновом звучании музыки.

Однако лишь 55-60% воспринимают поэтический текст и смысловую нагрузку песни. Причем от 87 до 96% участников

анкетирования признают, что прослушивание музыки и песен существенно влияет на их эмоциональное состояние и способ-

но кардинально изменить настроение. От 88 до 93% студентов склонно к эмоциональной разрядке через пение.

В результате анкетирования было определено, что у 54-59% прослушивание песен вызывает потребность анализа тех или иных личных переживаний, вызванных событиями, описание которых прозвучало в песне и может привести к переосмыслению своих собственных жизненных установок.

У большинства студентов ООККиИ (68,3%) и ОМПК (59,2%) художественные потребности уже сформированы, что позволяет сделать вывод о том, что именно поэтому они решили посвятить себя занятию искусством профессионально.

Положительную мотивацию на художественно активное поведение показали более 65,0% студентов обеих колледжей. Наличие студентов, оставшихся инертными мотивационному влиянию занятий вокалом в колледже мы связали с возрастными особенностями студентов, наличием бытовых и иных жизненных проблем.

Обратим внимание на то, что более половины респондентов из всех групп высказали мнение о том, что занятия вокалом оказали существенное влияние на их мировоззрение и мотивировали стремление к собственной творческой деятельности.

В процессе диагностического исследования установлено, что в Омском областном колледже культуры и искусства, на том уровне развития систем воспитательной работы, на котором она находи-

лись в 2021 г., еще остался потенциал для более глубокого раскрытия решения задач, поставленных перед учреждениями образования Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования. Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413 с изменениями от 29 июля 2017 г. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, наряду с компетенциями обучающихся, определил требования к результатам личностного развития, реализация которых обусловили необходимость преобразования системы воспитательной работы. Принятие стандарта, наряду с исследовательской и практической работой по его фактической реализации, выступило стимулом развития и определило актуальное противоречие между требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к развитию художественного сознания обучающихся как одному из личностных результатов освоения основной образовательной программы и фактической возможностью их выполнить без поиска новых возможностей развития системы воспитательной работы.

Таким образом, результаты исследования показали, что дальнейшую опытно-экспериментальную работу следует нацелить на повышение положительной мотивации собственной творческой деятельности в процессе занятий вокалом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куприна Н.Г. Педагогические аспекты освоения музыкального стиля будущим учителем: студентами пед. вуза фак. немusыкального профиля: дисс...канд.пед.наук. Пермь, 2006. 208 с.
2. Маврина И.А. Проблемы альтернативной образовательной среды // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер. № 1. Психологические и педагогические науки. Вып. 2. Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2020. С.75-83.
3. Новиков А.М. Основания педагогики. 2-е изд. М.: Эгвес, 2011. 358 с.
4. Сайфуллина М.В. Музыкально-эстетическое воспитание как социокультурный процесс: дисс....канд.культурологических наук. Челябинск, 2002. 184 с.
5. Хамзина Г.Р. Музыкально-эстетическое воспитание студентов немusыкальных факультетов педагогического вуза: дисс....канд.пед.наук. Казань, 2002. 236 с.
6. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. М.: Педагогика, 1975. 200 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kuprina N.G. Pedagogicheskie aspekty osvoenija muzykal'nogo stilja budushhim uchitelem: studentami ped. vuza fak. nemuzykal'nogo profilja: diss...kand.ped.nauk. Perm', 2006. 208 s.
2. Mavrina I.A. Problemy al'ternativnoj obrazovatel'noj sredy // Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Ser. № 1. Psihologicheskie i pedagogicheskie nauki. Vyp. 2. Perm. gos. gumanit.-ped. un-t. Perm', 2020. S.75-83.
3. Novikov A.M. Osnovaniya pedagogiki. 2-e izd. M.: Jegves, 2011. 358 s.
4. Sajfullina M.V. Muzykal'no-jesteticheskoe vospitanie kak sociokul'turnyj process: diss...kand.kul'turologicheskikh nauk. Cheljabinsk, 2002. 184 s.
5. Hamzina G.R. Muzykal'no-jesteticheskoe vospitanie studentov nemuzykal'nyh fakul'tetov pedagogicheskogo vuza: diss...kand.ped.nauk. Kazan', 2002. 236 s.
6. Shackaja V.N. Muzykal'no-jesteticheskoe vospitanie detej i junoshstva. M.: Pedagogika, 1975. 200 s.

Поступила в редакцию 13.05.2022.

Принята к публикации 18.05.2022.

Для цитирования:

Баев А.Ю. Диагностическое исследование особенностей музыкально-художественного восприятия у студентов профильного колледжа: на примере Омского музыкально-педагогического колледжа и Омского областного колледжа культуры и искусства // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 192-197. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Baev.pdf>